

IJTIMOYIY FANLARNI O'QITISH METODIKASI

Yunusova Nozima Ravshanovna
Toshkent Amaliy fanlar universiteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasi va uning samaradorligini oshirish usullari tahlil qilinadi. Ijtimoiy fanlar ta'limi o'quvchilarning ijtimoiy ongini shakllantirish, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va jamiyat hayotidagi jarayonlarni anglashga yordam beradi. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar orqali ijtimoiy fanlarni samarali o'qitish yo'llari muhokama qilinadi. Shuningdek, o'quv jarayonida muammoli ta'lim, loyiha metodlari va muhokama texnikalarining ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy fanlar, ta'lim metodikasi, interfaol usullar, pedagogik texnologiyalar, tanqidiy fikrlash, innovatsion yondashuv.

Аннотация: В данной статье анализируются методика преподавания общественных наук и способы повышения её эффективности. Образование в области общественных наук помогает учащимся формировать социальное сознание, развивать критическое мышление и понимать процессы, происходящие в обществе. В статье рассматриваются современные педагогические подходы, инновационные технологии и интерактивные методы, позволяющие эффективно преподавать общественные науки. Кроме того, освещается значение проблемного обучения, проектных методов и дискуссионных техник в образовательном процессе. Результаты исследования направлены на разработку рекомендаций по внедрению новых педагогических технологий в преподавание общественных наук.

Ключевые слова: общественные науки, методика преподавания, интерактивные методы, педагогические технологии, критическое мышление, инновационный подход.

Annotation: This article analyzes the methodology of teaching social sciences and ways to improve its effectiveness. Social science education helps students develop social awareness, enhance critical thinking skills, and understand processes occurring in society. The article discusses modern pedagogical approaches, innovative technologies, and interactive methods that contribute to effective teaching of social sciences. Additionally, it highlights the importance of problem-based learning, project methods, and discussion techniques in the educational process. The research results aim to provide recommendations for implementing new pedagogical technologies in social science education.

Keywords: social sciences, teaching methodology, interactive methods, pedagogical technologies, critical thinking, innovative approach.

1 Kirish

Ijtimoiy fanlar insonning jamiyatdagi o'rnini anglash, huquqiy va ma'naviy ongini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu fanlar o'quvchilarga tarixiy jarayonlar, iqtisodiy munosabatlar, siyosiy tizimlar hamda ijtimoiy hodisalar haqida bilim beradi. Ijtimoiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim sanaladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol usullar, muammoli ta'lim va axborot – kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish ijtimoiy fanlarni yanada samarali o'qitishga yordam bermiqda. Ijtimoiy fanlar – bu jamiyat inson faoliyati va uning ijtimoiy tuzilmalari bilan bog'liq bilimlar majmuasidir. Tarix, geografiya, huquq, iqtisodiyot va h.z. kabi fanlar bu sohaning asosiy qismlaridan biridir. Bu fanlarni o'qitish metodikasi esa o'quvchilarga bilimlarni samarali yetkazish, ularda tahliliy fikrlash va qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Ijtimoiy fanlarni o'qitishda samaradorlikni oshirish uchun turli xil metodlardan foydalansak bo'ladi. An'anaviy ta'lim metodlari

Ma'ruza metodi – o'qituvchi tomonidan beriladigan nazariy ma'lumotlarga asoslangan usul.

Suhbat va savol-javob metodi – o‘quvchilar bilan muloqot orqali bilimlarni mustahkamlash va tushunchalarni chuqurlashtirish.

Tushuntirish va izohlash metodi – murakkab tushunchalarni oddiyroq shaklda bayon qilish orqali o‘rgatish.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Muammoli ta’lim – o‘quvchilar oldiga muammo qo‘yilib, uni tahlil qilish va yechim topish talab qilinadi.

Bahs-munozara (debate) metodi – o‘quvchilar muayyan mavzu bo‘yicha o‘z fikrlarini himoya qilib, dalillar keltirish orqali fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Rolli o‘yinlar – ijtimoiy hayotdagi turli vaziyatlarni sahnalashtirish orqali amaliy tajriba orttirish.

Aqliy hujum (brainstorming) – muammoga ijodiy yondashish va yangi g‘oyalar yaratish imkonini beruvchi metod.

Loyiha metodi – o‘quvchilarni mustaqil tadqiqot olib borishga, natijalarini taqdim etishga undovchi metod.

Kichik guruhlarda ishlash – jamoaviy hamkorlik orqali o‘quvchilar o‘rtasida bilim almashish va muammolarni birgalikda hal qilish.

Ekskursiya va kuzatish – tarixiy, madaniy yoki siyosiy obyektlarga tashrif buyurish orqali amaliy bilim olish.

4 Xulosa

O‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularni muloqotga jalb etish va real hayotiy vaziyatlarni tahlil qilishga undash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda ijtimoiy fanlar ta’limida yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish va o‘qitish metodikasini yanada takomillashtirish bo‘yicha tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning malakasini oshirish va innovatsion yondashuvlarni amaliyotga keng joriy etish ham muhim vazifalardan biri bo‘ladi..

Shunday qilib, ijtimoiy fanlarni o‘qitish jarayonini interfaol va amaliy metodlar asosida tashkil etish nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki o‘quvchilarning ijtimoiy ongini shakllantirish va ularni jamiyatga faol fuqarolar sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Maqolamni tahrir qilib bergan ustoz “Chet tillar 1” kafedrasida katta o‘qituvchisi N.A.Sobirovaga o‘z minnatdorchiligimni bildiraman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A. “Pedagogika nazariyasi va metodikasi”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. Vahobov B., Xolmo‘minov Sh. “Ijtimoiy fanlarni o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019.
3. Hasanboyeva O. “Pedagogik innovatsiyalar va interfaol metodlar”. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi nashriyoti, 2021.
4. Jononov U. “Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning qo‘llanilishi”. – Toshkent: Noshir, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. “Ijtimoiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha metodik qo‘llanma”. – Toshkent, 2023.
6. Sobirova, N. (2024). Ilova konstruksiyalarning yondosh hodisalar bilan munosabati. Modern Science and Research, 3(1), 1–4. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27899>
7. Sobirova N.A. INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-va-o-zbek-tillaridagi-ilova-qurilmalar> (дата обращения: 12.02.2025)
8. Sobirova, N. . (2024). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR. Евразийский журнал академических исследований, 4(7 (Special Issue), 222–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/35565>